

Análise de Falha em Mancais Contaminados por Fertilizantes

Arlindo de Goes Moreira, Leandro Sabino Araújo

UNISANTA– Universidade Santa Cecília – Faculdade de Engenharia – Pós-Graduação em Engenharia da Confiabilidade
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

E-mail: arlindomoreira@unisanta.br

Received November, 2022

Resumo: Mancais de rolamentos são elementos essenciais para o funcionamento de equipamentos rotativos aplicados em cargas dinâmicas com médios esforços, sendo a lubrificação elemento fundamental para a continuidade operacional dos mancais. Em locais onde a agressividade do meio é prejudicial a continuidade do processo de lubrificação, como exemplo plantas de produção de fertilizantes granulados NPK, sigla que representa Nitrogênio, Fósforo e Potássio, que possuem alto grau de agressividade devido a umidade, seu Ph ácido que favorece a condições de corrosão interferindo diretamente no MTBF, *mean time between failures*, de rolamentos expostos a esse meio, sendo capaz muitas vezes de proporcionar prematuramente falha de lubrificação dos mancais. Análises como a qualidade dos lubrificantes empregados, verificação dos intervalos de lubrificação empregando técnica de análise de falhas e recomendações dos fabricantes dos equipamentos são elementos imprescindíveis dentro da gestão de confiabilidade dos ativos da empresa.

Palavras-chave: Mancal; Lubrificação; Análise de falhas; Contaminação; Manutenção.

Failure Analysis in Bearings Contaminated by Fertilizers

Abstract: Bearings are essential elements for the operation of rotating equipment applied to dynamic loads with medium efforts, lubrication being a fundamental element for the operational continuity of bearings. In places where the aggressiveness of the environment is detrimental to the continuity of the lubrication process, such as NPK granulated fertilizer production plants, an acronym that represents Nitrogen, Phosphorus and Potassium, which have a high degree of aggressiveness due to humidity, their acidic Ph which favors corrosion conditions, directly interfering with the MTBF, mean time between failures, of bearings exposed to this environment, often being capable of prematurely causing lubrication failure of the bearings. Analyzes such as the quality of the lubricants used, verification of lubrication intervals using a failure analysis technique and recommendations from equipment manufacturers are essential elements within the reliability management of the company's assets.

Keywords: Bearing; Lubrication; Failure analysis; Contamination; Maintenance.

1. Introdução

Mancais de rolamentos são fundamentais para o bom desempenho de equipamentos rotativos. Quando aplicado a moinhos de martelo dentro de ciclos de produção contínua como no caso apresentado, produção de fertilizantes, a procura por falha zero deve ser encarada como possível. Para tanto a adoção de medidas de

controle e análise dos resultados obtidos devem fazer parte da cultura da empresa.

A contaminação do lubrificante de um mancal influencia diretamente na vida útil de um rolamento. Os

resultados são rapidamente observados na linha de produção impactando na falta de insumos para as etapas produtivas seguintes. Outros impactos são inseridos em toda a

empresa como elevação dos custos de produção, aumentando em função da diminuição da disponibilidade para operar. Por se tratar de manutenção corretiva não planejada, emergência, as dificuldades para realização do processo de recuperação de forma adequada em muitos casos geram futuros retrabalhos em função da intervenção não ser realizada em conformidade com os procedimentos internos e normas. Sendo um processo que se pode evitar, as análises de falhas que antecedem o problema devem ser revistas, pois neste caso não foi aplicado o bloqueio adequado não chegou à causa raiz do problema.

2. Desenvolvimento

Em uma indústria de fertilizantes existem várias etapas para produção como alimentação de matéria prima, granulação, secagem do produto, resfriamento do produto, peneiramento, moagem de finos, moagem de grossos, acabamento e armazenamento.

A etapa de moagem de finos e grossos consiste na passagem do fertilizante granulado após o processo de peneiramento onde não sendo classificado na granulometria correta para a fase de acabamento, é desviado para a etapa de moagem e reinício do processo, a etapa de alimentação.

Na fase de moagem é utilizado um moinho do tipo de martelos operando com o auxílio de 56 martelos centrais em formato “T” e 6 martelos laterais em formato “L” com rotação dimensionada em 980 rotações por minuto que auxiliam na abertura dos martelos devido a força centrípeta, fazendo com que os martelos rotacionem formando um ângulo de 180° do eixo.

Segundo o fabricante de equipamentos Metalúrgica Bom Jesus Piacentini os moinhos de Martelos são equipamentos empregados em moagem de minérios de média dureza; para minérios de alta dureza, a porcentagem de sílica associada à sua composição química é o fator limitante quanto ao desgaste. São também recomendados para moagem de material cerâmico, refratário, carvão mineral ou vegetal e outros materiais suscetíveis à moagem. A alta resistência mecânica ao desgaste é garantida pela construção robusta da carcaça e partes de desgaste. A ampla possibilidade de controle da granulometria do produto, principalmente através da variação da rotação, abertura da grelha e tipo do martelo, permite obter produtos dentro das mais rigorosas especificações. Os moinhos de martelos podem apresentar uma infinidade de arranjos internos com relação à: montagem, tipos e número de martelos. Para cada tipo de produto emprega-se uma configuração específica do equipamento. Os martelos, são presos ao rotor por um varão tomando sua substituição simples e rápida. As velocidades periféricas dos martelos no processo de moagem variam de 55 a 61 m/s, não devendo exceder a 65

m/s. esta velocidade é obtida através da alteração da rotação por minuto, rpm, porém isso não quer dizer que quanto maior a velocidade, maior será a produção, mas sim quanto maior a rotação e o número de martelos, mais fino o produto. Normalmente todos os moinhos de martelos possuem sua carcaça dividida em duas: base e tampa. Esta tampa, quando aberta, permite o livre acesso aos elementos internos para manutenção.

O produto é transportado por meio de transportadores para o bocal de alimentação do moinho, que por sua vez direciona o fluxo para o impacto com os martelos do moinho por origem rotacional de seu eixo para efetuar a abertura dos martelos e atacar o produto. Com isso o grânulo de fertilizantes dos mais variados tamanhos vem a se quebrar em várias partículas, formando na maioria das vezes em particulado de baixa densidade.

Esse particulado de fertilizantes possui diversas propriedades químicas em sua composição devido a formulação adicionada como ácido sulfúrico, amônia e ácido fosfórico, criando um particulado de alto poder corrosivo. Esse particulado tem capacidade de contaminar o lubrificante dos rolamentos, remover o óleo presente na graxa, pode ser observado na figura 01 a condição quanto a contaminação do equipamento.

Figura 01 – Condição de contaminação do equipamento em campo.

3. Identificando o problema

Após inúmeras ocorrências de falhas com os mais variados modos relatados, foi aberto uma nova análise

para buscar a identificação da causa ou causas possíveis com o objetivo de mitigar o problema, pois a cada ocorrência de falha com o equipamento foi observado a necessidade da substituição dos rolamentos, e em alguns casos onde o eixo do equipamento foi afetado existe também a necessidade de substituição do conjunto de martelos, causando paradas com um tempo mais elevado e exposição dos profissionais envolvidos a riscos que não existiriam caso a atividade fosse devidamente planejada. A tabela 01 foi criada a partir de levantamento feito no sistema de manutenção implantado, pode ser observado a incidência de falhas nos rolamentos dentro do período de um ano, o que não é normal, visto a expectativa de vida útil deste componente.

Tabela 01 – Relação de ocorrências em 2019.

O.S	TAG	FALHA	MTTR (h)	Data
8235718	26MO01A	Rolamento L.A danificado	8	12/02/2019
8235790	26MO01A	Rolamento L.A danificado	14	21/04/2019
8235840	26MO01A	Rolamento L.A danificado	7,5	15/06/2019
8235892	26MO01A	Rolamento L.O.A danificado	4	10/07/2019
8235950	26MO01A	Rolamento L.A danificado	12	28/09/2019
8235998	26MO01A	Rolamento L.O.A danificado	4	21/12/2019

Onde: O.S.: Ordem de serviço
TAG: Nome equipamento
MTTR: Tempo médio de reparo

4. Entendendo a falha

Os componentes dos equipamentos foram checados buscando divergências entre projeto e aplicação em campo, não sendo encontrado alterações entre os dados dos componentes aplicados e projeto.

4.1. Rolamentos

O equipamento é composto por rolamentos do tipo autocompensador, figura 02, de roletes com folga C3 codificado como SKF 22320 EKC3 com as seguintes dimensões:

- Diâmetro interno: 100mm,
- Diâmetro externo: 215mm,
- Largura: 73mm

4.2. Buchas de fixação

Para a fixação dos rolamentos cônicos são utilizadas buchas de fixação H2322.

4.3. Mancais

Os mancais aplicados no equipamento possuem simples construção, figura 03, e vedação por feltro com designação SNA 522.

5. Lubrificante empregado

Para a lubrificação dos rolamentos do equipamento emprega-se a graxa cujo fabricante é a LUBRAX código LITHPLUS EP 2 que atende os padrões NGL2 (*National lubricating grease institute*).

Conforme informações técnicas do fornecedor é formulada a base de sabão complexo de lítio com ativação através de extrema-pressão à base de enxofre e fósforo, sendo isenta de chumbo, com característica de desempenho a altas e baixas temperaturas, com propriedades de extrema-pressão e resistência à oxidação aliadas a uma excelente estabilidade mecânica, pode ser utilizada sob altas temperaturas, até 250°C ou baixas temperaturas, até -20°C. Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados, sendo recomendada para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque. É utilizável em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral.

6. Analisando a falha

A princípio os resultados das análises de falha era que a causa raiz era falha de lubrificação dos rolamentos do moinho, causando como consequência o aquecimento até a falha do componente, travando assim, o sistema de acionamento do moinho.

Em uma das ocorrências onde já se iniciava o trabalho de identificação e análise das falhas envolvidas foi realizado peritagem no evento de falha ocorrido em 28/09/2010 sendo inspecionado minuciosamente todos os componentes retirados do equipamento, na imagem da figura 04 é possível verificar o estado do rolamento LA, lado acoplado.

A figura 05, apresenta o estado da graxa no interior do rolamento, sendo possível verificar a condição de contaminação da graxa empregada. Após a análise do equipamento foi realizada verificação detalhada do lubrificante,

Figura 04 – Imagem do rolamento LA do moinho travado.

Figura 05 – Detalhe da tampa do moinho com graxa contaminada.

Figura 06 – Sequência de falha do equipamento.

figura 06. Constatada falha no lubrificante do equipamento devido a alteração das propriedades físicoquímicas da graxa utilizada.

Constatado quando da abertura forte odor de ácido sulfúrico em sua composição, alteração em sua consistência se tornando sólida, foi evidenciado também grande quantidade de produto, fertilizante, dentro do mancal por falha na vedação, permitindo a entrada de particulado e o ressecamento do lubrificante, tornando a lubrificação ineficaz, causando a não lubrificação, atrito, resultando na falha do rolamento.

7. Resultados e discussões

Após evidenciado a falha na vedação do mancal, foi analisado as características de operação do equipamento relacionadas com o modelo do mancal e sua vedação, pois o ambiente onde o equipamento opera possui alto grau de agressividade por ataque químico do particulado existente no ambiente.

Com essas características foi possível o estudo de um componente adequado para a aplicação tendo condições de efetuar a blindagem dos rolamentos do equipamento e evitar a contaminação dos lubrificantes. Para a aplicação, foi dimensionado um modelo de mancal com vedação por retentor e vedação tipo labirinto (guarda pó) para auxiliar na expulsão do particulado na câmara de vedação do mancal, amenizando a quantidade de particulado que ataca os lábios do retentor e selando o interior do mancal do meio externo. Como a rotação do moinho está na faixa de 1000 rpm então a atuação do labirinto se torna eficiente para expulsar os particulados que são projetados na direção do mancal. Nas imagens e possível verificar a forma construtiva do mancal e as características do sistema de vedação do mancal, na figura 07 é apresentado o desenho esquemático do novo mancal.

Após conferidos todos os parâmetros de projeto quanto a carga dinâmica do equipamento, foi identificado em catálogo que o modelo de mancal proposto com designação SMB 24 possui capacidade superior de carga ao mancal SNA 522 aplicado anteriormente, sendo compatível nas medidas físicas e não descaracterizando o projeto do equipamento. Dessa forma o mancal SBM 24 pode ser aplicado no equipamento sem restrições.

Figura 07 – Desenho esquemático do novo mancal.

Na figura 08, é apresentado detalhe do retentor de vedação do mancal a ser instalado em substituição. Na figura 09, está apresentado detalhe de montagem esquemática do mancal do rolamento. Já na figura 10, está apresentado em detalhes o labirinto de vedação do mancal com o rolamento.

Figura 08 – Detalhe do retentor de vedação do mancal.

Figura 09 – Detalhe de montagem esquemática do mancal com rolamento.

7.1. Sistema de lubrificação proposto

Para a lubrificação dos rolamentos do equipamento foi verificado os itens levantados durante a análise com o objetivo de solucionar todas as possíveis causas de falha do rolamento, sendo assim foram levantados os seguintes pontos de dificuldade de lubrificação do equipamento:

Figura 10 – Detalhe do labirinto de vedação do mancal.

- Dificuldade de acesso ao ponto de lubrificação do equipamento
- Baixa periodicidade de lubrificação do equipamento conforme plano de lubrificação

Diante do cenário de dificuldades levantados para a lubrificação dos mancais do equipamento, foi proposto a substituição do lubrificante e troca do sistema de lubrificação de manual para automático, trazendo vantagens em relação a lubrificação manual e melhora da confiabilidade do equipamento.

7.2. Lubrificante especificado para a aplicação

Aplicado o lubrificante SKF LGWA2 que segundo o fornecedor SKF a graxa de complexo de lítio à base de óleo mineral de qualidade superior para desempenho em extrema pressão (EP). A LGWA 2 é recomendada para aplicações industriais e automotivas, quando as cargas ou temperaturas excedem a faixa das graxas de uso geral. Possui excelente propriedades de lubrificação a picos de temperatura de até 220 °C (430 F) para períodos curtos, elevada proteção de rolamentos operando em condições adversas, lubrificação eficaz em condições de umidade, boa resistência à água e à corrosão e excelente lubrificação em altas cargas e baixas velocidades.

7.3. Lubrificador automático

Instalado um lubrificador automático SKF SYSTEM 24 TLSD LGWA2 Series que segundo dados do fornecedor é projetado para fornecer automaticamente uma pequena quantidade de graxa ou óleo para um ponto de lubrificação com uma base regular, assim melhorando o desempenho do rolamento. Principais benefícios de usar um sistema automático lubrificador é maior segurança do funcionário, maior confiabilidade da máquina e operações de manutenção otimizadas, na figura 11 pode ser observado o lubrificador automático aplicado ao mancal.

Figura 11 – Lubrificador automático aplicado no mancal.

O sistema de lubrificação automática pode ser ajustado para garantir que a quantidade correta de lubrificante seja entregue ao ponto de lubrificação durante um período pré-determinado de tempo, de forma precisa, volume injetado. Na figura 12, é possível verificar o gráfico de aplicação de lubrificante manual em comparação com um sistema automático.

Figura 12 – Gráfico e aplicação de lubrificante manual x automático.

8. Conclusões

Em uma planta industrial equipamentos mal dimensionados ou projetos que não foram verificados detalhadamente possuem potencial de causar prejuízos financeiros, com perdas produtivas e redução do MTBF de equipamentos e unidades de produção.

Nesse cenário a engenharia de manutenção aliada a engenharia de confiabilidade possuem grande potencial de sucesso nesse tipo de ocorrência, pois em uma manutenção estruturada voltada para a confiabilidade dos equipamentos tem capacidade de desenvolver propostas de adequação ou melhorias apropriadas para cada tipo de ocorrência, nesses casos, após a avaliação detalhada, foi descartado problemas com o lubrificante e constatado falha no projeto dos componentes mecânicos do equipamento que permitiam a contaminação do lubrificante por produto, fertilizantes, assim para cada equipamento crítico a análise de falhas tem o objetivo de investigar a reincidência de ocorrências, cercando de todas as possibilidades de causa da falha, tendo como resultado a redução dos custos com manutenção, o aumento da disponibilidade eletromecânica dos equipamentos, maximizando os lucros da planta.

Em algumas aplicações o projeto de fabricação e instalação de um equipamento pode ser aplicado sem uma avaliação detalhada de todos os fatores que envolvam a operação e a sua funcionalidade, tomado necessário após registro de ocorrências ajustes para alcançar a máxima performance do ativo.

Futuramente para aumentar contribuir ainda mais com a confiabilidade do sistema de lubrificação e a performance dos equipamentos deverá ser adotado a inspeção com as técnicas de termografia e ultrassonografia, ultraprobe, o que irá gerar maior controle dos pontos.

9. Referências

1. Bgl [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: www.bgl.com.br/catalogo/ptbr/buchafix/h_2322.html. Arquivo capturado em 26 de junho de 2021, às 18h40min.
2. Skf products [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: www.skf.com/products/rolling-bearings/roller/spherical-roller-bearings/productid-22320%20%EK. Arquivo capturado em 26 de junho de 2021, às 18h00min.
3. Petrobras [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: <https://www.br.com.br/wcm/connect/c936611e-361b-4507-83e3-777fb66b76a6/ft-lub-ind-graxas-lubrax-lithplus-ep.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ldnALJr>. Arquivo capturado em 26 de junho de 2021, às 20h00min.
4. Eps mancais [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: www.eps.ind.br/EPS/mancais-sbm.php Arquivo capturado em 27 de junho de 2021, às 13h00min.
5. Piacent [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: [http://www.piacen.com.br/pdf/EPT-003_-_Moinho_de_Martelos_\(Rev_01\).pdf](http://www.piacen.com.br/pdf/EPT-003_-_Moinho_de_Martelos_(Rev_01).pdf) Arquivo capturado em 27 de junho de 2021, às 17h00min.
6. Skf [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968019d1ed1-7099EN_SKF_Automatic_Lubricators_tcm_12-66465.pdf#cid-66465 Arquivo capturado em 27 de junho de 2021, às 20h00min.
7. Skf [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d19680292e63-MP5409_TLSD_tcm_12-244842.pdf#cid-244842 Arquivo capturado em 27 de junho de 2021, às 22h00min.
8. Skf [online]. Disponível na Internet via WWW. URL: https://www.skf.com/binaries/pub45/Images/0901d19680063658-12054PTBR_LGWA2_tcm_45-569232.pdf#cid-569232 Arquivo capturado em 28 de junho de 2021, às 19h00min.